

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

“MILLIY IQTISODIYOTIMIZDA INVESTITSİYALAR VA MOLIYAVIY
RIVOJLANISHNI OLIY MUHANDISLIK MAKTABLARI BILAN
INTEGRATSIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI”

TEZISLAR TO‘PLAMI

2024-yil 1-avgust–27-sentabr

MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 33 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-iyulda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Nosir Mahmudov, i.f.n. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Nasir Mahmudov, I.f.n. Professor of Tashkent State University of Economics

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoj ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Zamonaviy agrotexnologiyalar hosildorlik garovi	15
K.A.Sharipov, V.A.Karimov	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlashni tashkil etish. toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va xorijiy davlatlar tajribasi.....	19
S. M. Mirzaliyev	
Tijorat banklari aktiv operatsiyalarining daromadlilikini oshirish masalalari.....	24
Adilov Mirkomil Miralimovich	
Yoshlar turizmi bilan bog'liq tushunchalarni o'rganishning nazariy jihatlari.....	27
Allayor Norboev Ismoilovich	
The importance of risk management to ensuring the stability of commercial banks	30
Abdusalomov Jahangir Oktam ugli	
Davlat oliy ta'lim muassasalarida ta'lim xizmatlari xarajatlari hisobining asoslari.....	33
Abduraxmanov Otabek Patidinovich	
Inson kapitalini boshqarishda inteluktual salohiyatni iqtisodiy bilimlar bilan mustahkamlash dolzarbligi	36
Kurbanbayeva Sevara Marat qizi	
Reducing corruption through tax mechanisms	39
Musayeva K.Y	

YOSHLAR TURIZMI BILAN BOG'LIQ TUSHUNCHALARNI O'RGANISHNING NAZARIY JIHLARI

Allayor Norboev Ismoilovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yoshlar turizmini rivojlantirishga oid chora-tadbirlar, aholi o'rtasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovnomalar natijalari hamda yoshlar turizmini bog'liq tushunchalarni o'rganishning nazariy jihatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: turizm, gid, turistik zona, ekskursiya.

Abstract: This article talks about the measures for the development of youth tourism, the results of a social survey conducted among the population, and the theoretical aspects of the study of concepts related to youth tourism.

Key words: tourism, guide, tourist zone, excursion.

АННОТАЦИЯ: В данной статье говорится о мерах, связанных с развитием молодежного туризма, результатах социального опроса, проведенного среди населения, а также теоретических аспектах изучения понятий, связанных с молодежным туризмом.

Ключевые слова: туризм, гид, туристическая зона, экскурсия.

Turizmning eng qadimgi konseptual ta'riflaridan biri turizm sohasidagi ilk tadqiqotchilar Xunsiker va Kraf tomonidan 1942-yilda berilgan bo'lib, ular turizmni "nerezidentlarning sayohati va qolishi natijasida yuzaga keladigan munosabatlar va hodisalar majmui sifatida, agar qolish doimiy yashash joyiga olib kelmasa va hech qanday doimiy yoki vaqtincha daromad faoliyati bilan bog'liq bo'lmasa" – deb ta'riflaganlar. Uzoq vaqt davomida bu ta'rif umumiy qabul qilingan, jumladan, Xalqaro Turizm Tadqiqotlari Bo'yicha Mutaxassislar Assotsiatsiyasi (AIYeST) tomonidan ham, garchi u bir nechta kamchiliklarga ega bo'lgan bo'lsa-da, qabul qilingan. Masalan, kasalxonada qolish turizm sifatida ko'rilishi mumkin edi va ish safari daromad faoliyati bilan bog'liqligi sababli chetlab o'tilgan. Bundan tashqari, ushbu ta'rif doirasida nerezidentlar chet elliklar bilan identifikatsiya qilingan, boshqacha aytganda, ichki turizm to'liq chetlab o'tilgan. Alyest bu ta'rifni 1981-yilda Kardiffda bo'lib o'tgan yillik kongressda yana bir marta muhokama qildi. Ushbu kongressda quyidagi ta'rif qabul qilindi: "Odamlar o'zlarining asosiy doimiy yashash joylari yoki ish joylari bo'lmagan joylarga sayohat qilib, u yerda dam olish maqsadida, ishbilarmonlik faoliyat yoki o'qish istagida qolishlari natijasida yuzaga keladigan o'zaro munosabatlar va hodisalar majmui".

Buyuk Britaniya Turizm Jamiyati tomonidan 1979-yilda Burkart va Medlik ishlari asosida qabul qilingan aniqroq ta'rifni topish mumkin: "Turizm odamlarning o'zlari odatda yashaydigan va ishlaydigan joylardan tashqaridagi manzillarga vaqtincha qisqa muddatli harakatlanishini va ushbu manzillarda qolish paytidagi faoliyatlarini o'z ichiga oladi, deb hisoblanadi". Ushbu ta'rif doirasida, manzilda bo'lish yoki uni ziyorat qilish bilan bog'liq harakatlarni aniqlash mumkin.

Burkart va Medlikka ko'ra, turizm konseptual jihatdan quyidagi besh xususiyatga ega:

1. Turizm — bu yakka odam uchun hodisa emas, balki hodisalar va munosabatlarning aralashmasidir.
2. Ushbu hodisalar va munosabatlar turli manzillarga odamlarning harakatlanishi va ularda qolishidan kelib chiqadi; dinamik element (sayohat) va statik element (qolish) mavjud.
3. Sayohat va qolish odatdagi yashash va ish joyidan tashqarida amalga oshiriladi, shuning uchun turizm turistlar sayohat qiladigan joylarning yashovchi va ishlovchi aholisi va ularning manzillaridagi faoliyatdan farq qiladigan faoliyatni keltirib chiqaradi.
4. Manzillar tomon harakatlanish vaqtinchalik, qisqa muddatli xarakterga ega.
5. Manzillar to'lanadigan ish bilan bog'liq bo'lmagan maqsadlar uchun ziyorat qilinadi, ya'ni ishga joylashish maqsadida emas.

Gilbert tomonidan berilgan va turizmni ijtimoiy tushunish uchun taklif etilgan konseptual ta'rif alohida e'tiborga loyiq: "Turizm dam olishning bir qismi bo'lib, u iste'molchining bir yoki bir nechta faoliyat turlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida kamroq tanish yo'nalish yoki jamoaga qisqa muddatli sayohatni o'z ichiga oladi". Ushbu ta'rifning afzalliklari ko'p. U turizmni umumiy dam olish kontekstida joylashtiradi; ish va yashash odatiy joyidan tashqariga sayohat qilish zaruratini saqlab qoladi va sayohat qilish sabablariga diqqat qaratadi.

Turistni (va u bilan bog'liq iste'molni) geografik jihatdan aniqlash manba mamlakatga ta'sirini tahlil qilish uchun muhimdir. Bu nafaqat milliy darajada tuzilganda statistikada, balki regional darajada to'planganda ham qo'llaniladi. Turizm satelit hisobida turizm quyidagi kategoriyalarga bo'linadi:

Ichki turizm – mamlakat aholisining o'z mamlakatlaridagi manzillarga tashrifi. Turizm sun'iy hisobi o'z mamlakati ichida faqat sayohat qiladigan rezident-turistlar va mamlakat tashqarisidagi oxirgi manzilga ega bo'lgan rezident-turistlar o'rtasidagi farqni ko'rsatadi.

Kirish turizmi – mamlakat ichida norezident turistlarning turizmi.

Chiqish turizmi – boshqa mamlakatlardagi manzillarga tashrif buyuradigan fuqarolarning turizmi.

Milliy turizm – mamlakatning iqtisodiy hududi ichida va tashqarisida rezident-turistlarning turizmi.

Xalqaro turizm – kirish va chiqish turizmining kombinatsiyasi.

Turizm turlari va kategoriyalarini hisobga olgan holda va turistlarning faoliyati iste'mol ekanini inobatga olgan holda, turistlar iste'moli uchun quyidagi agregatlarni olish mumkin:

ichki turizm doirasidagi iste'mol – rezident-turistlarning hudud doirasidagi iste'moli;

kirish turizmi doirasidagi iste'mol – mamlakat ichida norezident turistlarning iste'moli va/yoki rezidentlar tomonidan taqdim etiladigan tovarlar va xizmatlar;

chiqish turizmi doirasidagi iste'mol – mamlakatdan tashqarida rezident-turistlarning iste'moli va/yoki norezidentlar tomonidan taqdim etiladigan tovarlar va xizmatlar.

Ichki turizm doirasidagi iste'mol – mamlakat ichida ham rezident, ham norezident turistlarning iste'moli va/yoki rezidentlar tomonidan taqdim etiladigan tovarlar va xizmatlar.

Milliy turizm doirasidagi iste'mol – rezident-turistlarning o'z yashash mamlakati ichida va tashqarisida iste'moli.

Yuqorida tilga olingan iste'mol kategoriyalari bo'yicha bir nechta izohlar berish zarur. Birinchidan, ichki iste'molga oid, tashrif buyuruvchining oxirgi manzili mamlakat ichida ham, mamlakat tashqarisida ham bo'lishi mumkin, lekin tilga olingan iste'mol faoliyati mamlakat ichida sodir bo'lishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, chiqish turizmi doirasidagi iste'molning ichki qismi ichki turizm doirasidagi iste'molning bir qismi hisoblanadi.

Ikkinchidan, kirish turizmi doirasidagi iste'mol boshqa mamlakatlarda amalga oshirilgan xaridlarni (masalan, xorijiy kompaniya tomonidan taqdim etilgan aviachiptalar yoki aeroportning bojxonasiz do'konidan sotib olingan viski shishasi kabi) o'z ichiga olmaydi. Biroq, manzil mamlakatida sotib olingan tovarlar va xizmatlar import qilingan bo'lishi mumkin.

Uchinchidan, chiqish turizmi doirasidagi iste'mol safardan oldin va keyin, shuningdek, yashash mamlakati ichida sotib olingan tovarlar va xizmatlarni o'z ichiga olmaydi, bu an'anaviy ravishda chiqish turizmi doirasidagi iste'molning ichki qismi sifatida identifikatsiya qilinadi.

To'rtinchidan, kirish turizmi doirasidagi iste'mol muvofiq mamlakat uchun "eksport" hisoblansa, chiqish turizmi doirasidagi iste'mol "import" hisoblanadi.

Turizm turizm iqtisodiyotiga katta ta'sir ko'rsatadigan yoki iqtisodiy ta'sirni o'lchash va tahlil qilishning maxsus usullariga olib keladigan bir qator xos iqtisodiy xususiyatlarga ega. Hisobotlarda, chiqishlarda, maqolalarda va umuman nashrlarda tez-tez "turizm industriyasi" iborasi qo'llaniladi. Shunga qaramay, adabiyotda turizm o'zi uchun alohida soha yoki sektor hisoblanadimi, degan munozaraga davom etmoqda. Industriya nima? Industriya yoki iqtisodiy sektor umumiy ma'noda bir xil mahsulot yoki xizmatlarni, yoki bir guruh mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqaruvchi, va/yoki bir xil xomashyo (teri, kauchuk va hokazo) asosida ishlaydigan firmalarni o'z ichiga oladi. Milliy hisoblar tizimi "industriya"ni bir xil ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar guruhi sifatida belgilaydi. Chet elga sayohat qilayotgan sayyoh turistik biznes tomonidan taqdim etiladigan xizmatlar, transport xizmatlari, joylashish, ovqat va ichimliklar, har xil turdagi suveniirlar, ko'ngilochar xizmatlar va boshqalarni sotib oladi. Aniqki, bu barcha tovarlar va xizmatlar bir xil mahsulot yoki xizmatlar toifasiga kiradi va shu sababli milliy hisoblarda "turizm" deb nomlanadigan alohida sektor yo'qligini tushuntiradi. Mehmonxona va restoran sanoati turizmning umumiy sektorining faqat bir qismi bo'lgani uchun, uning o'rnini bosa olmaydi.

Xulosa qilib aytganda, bizning tadqiqot obyektimiz yoshlar turizmi bo'lganidan kelib chiqqan holda, uni batafsilroq ko'rib chiqamiz. Yoshlar turizmi – bu turistik industriyasining yoshlarga, odatda 18 dan 30 yoshgacha bo'lganlarga yo'naltirilgan yo'nalishi bo'lib, yosh chegaralarining aniqlanishi turlicha bo'lishi mumkin. Bu turizm turi ta'limiy va ko'ngilochar jihatlarni o'z ichiga oladi va madaniy boyitish, tillarni o'rganish, sport tadbirlari, ekologik va sarguzasht turizmlariga hamda shunchaki dam olishga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 18-iyuldagi "Turizm to'g'risida"gi O'RQ-549-sonli Qonuni. lex.uz/docs.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5611-sonli Farmoni. lex.uz/docs/-4143188.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6165-sonli Farmoni. lex.uz.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 6-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasining faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3510-sonli qarori. lex.uz.
5. P.Kotler. The Shift. The Transformation of Today’s Marketers into Tomorrow’s Growth Leaders: Book.
6. Азар В.И. Экономика и организация туризма. – М.: Экономика, 2003.
7. Большой энциклопедический словарь // под ред. А. М. Прохорова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Большая Российская энцикл. – СПб.: Норинт, 1999. – 1434 с. С. 1003.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

